

**ЖАМИЯТИМИЗДАГИ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИНГ
АХАМИЯТИ ВА УНИНГ ТАЪЛИМГА ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИ**

Мурадова Райхона Хамрокуловна

Самарқанд давлат чет тиллар институти талабаси

Аннотатсия. Ушбу мақолада бугунги кунда соғлом муҳитда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, соғлом турмуш тарзининг инсон ҳаётида тутган ўрни ва уни таълимга йўналтириш ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Саломатлик, таълим, соғлом турмуш тарзи, жисмоний ҳаракат, жамият, соғлик, ёшлар.

Инсоният бугунги кунда нафақат янги аср, балки янги минг йилликка қадам қўйди. Инсоният тарихида утган минг йилликлар ичида ХХІ аср энг шиддатли ва турли тасодиф ва узгаришларга тула бўлган аср десак янглишмаган бўламиз. Ўтган юз йилликни ҳеч бирида инсонларнинг фаолиятлари, уларнинг яшаш шароитлари ХХІ асрдагидек шиддатли кечган эмас, шу билан боғлиқ яшаш ва турмуш шароитларининг узгариши илмий-техника тарақиёти билан туғридан – туғри боғлиқ ҳолда ўзгарган. Бу узгаришларнинг режалаштирилган йуналиши фақат инсонларнинг бахт саодатига қаратилганлигига ҳеч шак – шубҳа йукдир.

Инсонларнинг ҳаёт тарзи, уларнинг тиббий билимларга эга бўлиши, санитария ва гигиенага доир билимдонлиги ва бу билимларни кундалик турмушда қўлай олишлари ва унга риоя қилишлари ўз организмларига ва саломатларига бўлган муносабатларини тубдан ўзгартиради. Бу билимларга эга бўлган ҳар бир инсон узининг кунлик маромини туғри ташкил этади.

Ўзбекистон республикасида аҳолининг репродуктив саломатлиги ташкил этиш қонун устуворлигида таъсис этилган: “ФУҚАРОЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШ ТЎҒРИСИДА” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 11.03.2019 йилдаги ЎРҚ-528-сон. Унга кўра, 3 – моддаси “Фуқароларнинг репродуктив саломатлиги инсоннинг жисмоний, ақлий

ва ижтимоий жиҳатдан соғломлиги ҳолати бўлиб, бу ҳолат унинг бола туғилишига қодирлигини белгилайдиган репродуктив тизими, ушбу тизимнинг функциялари, ҳаётий жараёнлари билан боғлиқ бўлади. [2]

Хар бир инсоннинг ҳаёти ва саломатлиги – жамиятнинг энг катта ижтимоий бойлигидир. Бу оилада, мактаб инсон тарбияси, камолоти билан шуғулланувчи масканлар олдида соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласини кундаланг қўяди. Ўсмирлик - бу шахслар жинсий йетукликка эришадиган ҳаёт даври [3]

Хар бир инсоннинг соғлиги табиий равишда соғлом турмуш тарзи орқали хал этилади.

Саломатлик инсон организмнинг биологик, рухий, жисмоний ҳолатлар ва меҳнат фаолятининг мувозанатлашган бирлигидир. Сиҳат саломатлик хар бир киши учун бахт – саодатдир. Соғлик меҳнат унумдорлиги, мамлакатнинг иқтисодий кудратини, халқ фаровонлигини ривожлантириш учун зарур шартидир. Умумхалқ мулки бўлмиш сиҳат саломатликка нисбатан онгли ва масулят билан ёндашиш жамият ва унинг барча аъзоларинг турмуш тарзи ва ахлоқ нормаси бўлмиши лозим. Мамлакатимизда соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, ёшларнинг уз ижодий – интелуктуал салоҳиятини рўёбга чиқариши ёшларни XXI аср талабларига тўлиқ жавоб берадиган, хар томонлама ривожланган шахслар этиб вояга йетказиш учун шарт – шароитлар, имкониятларни яратиш бўйича кенг қўламли аниқ юналтирилган чора тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Ёшлар ўртасида соўлом турмуш тарзини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик иллатларидан ичкиликбозликдан ва турли ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёд бўлган диний ва экстремистик тасирлардан химоя қилишга доир чора тадбирлар кўрилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг мустақил ривожланишга ўтиши, ундан иқтисодий – демократик жамият қуриш, жамият манавиятини янгилаш, давлат ва ижтимоий қуриш соҳаларида юқори натижаларга эришишда соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш нафақат ёш авлодни, балки бутун миллатнинг соғлигини асраш муҳим масала ҳисобланади.

Соғлом турмуш тарзи – бу инсон саломатлиги, хавфсизлигига хизмат қилувчи куникмаларга эга бўлиш асосида хаётий фаолятни йулга қуйиш ҳамда саломатликнинг юқори даражада бўлишига эришишни таминловчи ижтимоий ходисадир. Фаол ҳаракат билан боғлиқ хаёт кечириш, чиниқиш, жисмоний тарбия ва спорт билан шуғилланиш – соғлом турмуш тарзининг муҳим омиллари. Соғлом турмуш тарзи инсоннинг маданий, жисмоний ривожланиши, меҳнат уғумдорлиги ва ижодий фаолятини ўз ичига олади. Бу инсон турмуш шароитларини фаол узлаштириш усули бўлиб, кун тартибига риоя қилиш, фаол ҳаракат асосида организмни чиниқтириш, спорт билан шуғилланиш, тўла ва сифатли овқатланиш, овқатланишининг гигиени қоидаларига риоя қилиш, мулоқот ва экологик маданиятга эришиш, умум инсоний ва миллий қадирятлар асосида маънавий тарбия олиш, зарарли одатлардан узини тута олиш демакдир.

Унда шахс хаёти ва саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни бартараф этиш, кун тартибига қатий амал қилиш, мунтазам равишда чиниқиб бориш, фаол жисмоний ҳаракатни ташкил этиш ҳамда спорт билан доимий шуғулланишга эришиш, тўғри овқатланиш қоидаларининг моҳияти ва ахамияти тўғрисидаги маълумотларни пухта ўзлаштириш ва улардан амалий фаолиятда фойдаланиш, шахсий саломатликни сақлашга нисбатан масъулиятни қарор топтириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экологик маданият қоидаларига эга бўлиш, турли хилдаги жароҳатланиш ва бахтсиз ходисаларни олдини олиш лаёқатига эга бўлиш, шахсий гигиена қоидаларидан хабардор бўлиш ва уларга амал қилиш, ўзида юксак ахлоқий сифатлар, кучли ва мустаҳкам иродани ҳосил қилишга эришиш, шунингдек, психогигиена талабларига амал қилиш; хаётнинг умумий фалсафаси-турмуш муаммоларига қарши кураша олиш, миллий истиқлол ғояси ва мафкура тамойилларига зид бўлган ақидаларга қарши иммунитетни ҳосил қилиш йўлида назарий ва амалий ғояларни ташкил этиш.

Янги жамиятнинг замонавий тарбия концепцияси инсон шахсини, яъни, баркамол, етук, олдида қўйилган мақсадларга эркин ва ўз кучи билан эриша оладиган ёшларни шакллантиришга қаратилгандир. Бу бир томондан, шахсининг

хар томонлама гармоник ривожланишини, иккинчи томондан, унинг бутун ривожланиш жараёнида рухий, жисмоний, маънавий соғлом ўсишини таъминлашни ўз ичига олади. Хар бир ёш “саломатлик” тушунчаси, саломатлик омиллари, саломатликни сақлашда организмнинг химояланиши, валеология фани, унинг тамоиллари ва методлари тўғрисида билимларга эга бўлиши керак. Хар бир шахснинг турмуш тарзи кун сайин рўй бераётган воқеа-ходиса ва турли ўзгаришларнинг таъсири остида шаклланмоқда. Ўзаро муносабатларнинг ўзгараётгани ўқувчилар рухиятига таъсир этиб, натижада уларда ўз тақдири, оиласи, жамоаси учун зарур бўлган ақлий, хиссий ва эркига оид хатти-харакатлар танлаш масъулияти ошмоқда. Бунинг оқибатида баъзи ҳолларда юзага келадиган асаб касалликларининг олдини олиш зарур. Бунинг учун эса инсон энг аввало шахсий ва ижтимоий миқёсда соғлом турмушни ташкил этиш талаб этилади ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг асосий йўналишлари ва амалга ошириш йўллари билиш керак.

Фаол ҳаракат билан боғлиқ ҳаёт кечириш, чиниқиш, жисмоний тарбия билан шуғулланиш – соғлом турмуш тарзининг муҳим омиллари. Инсоннинг соғлом турмуш кечиришида фаол ҳаракат, яъни чиниқиш асосий ўринни эгаллайди. Жисмоний ҳаракат – инсон саломатлигига таъсирини, организмнинг ташқи муҳит билан чамбарчас боғланишларини англлатувчи кўриниш. Шу сабабли фол жимоний ҳаракат қилувчи кишилар тетик, руҳан енгил, қувватга тўлган, кайфияти юқори, дили равшан бўлади. Жисмоний машқларни бажариш натижасида организмнинг химоя воситалари яхши ривожланади. Болалик, ўсмирлик давридан бошланган чиниқиш машғулоти, айниқса, фойдалидир. Хар бир инсоннинг бадантарбия билан шуғулланиши, тоза ҳавода сайр қилиши, спорт ўйинларида иштирок этиши узоқ умр кўриш ва саломатликни таъминловчи омилларидандир. Хар бир шахс мунтазам равишда муайян даражада жисмоний қобилятига мос келувчи жисмоний ҳаракатларни бажаришга одатланиши лозим. Булардан ташқари, бизнинг иссиқ иқлим шароитимизда анъанавий усулларга қараганда ноанъанавий усуллар билан

организмни чиниктириш мақсадга мувофиқ. Яъни, турли хил оёқ ванналари тузли ҳамда тошли йўлакчаларда юриш, шунингдек, уйқудан олдин ва кейин очик хавода сайр қилиш сингари чиниктириш усуллари организм иммун тизими фаолиятини кучайтиради.

Шундай қилиб, соғлом турмуш тарзи саломатлик кафолати бўлиб, инсоннинг маданий, жисмоний ривожланиши, меҳнат унумдорлиги ва ижодий фаолиятини оширишни ўз ичига олади ва асосий таркибий қисмлари – кунлик маромни тўғри ташкил қилиш, фаол ҳаракат динамикасини тўғри йўлга қўйиш, яъни гипо ва гипердинамияларни олдини олиш, самарали иш фаолияти, шахсий гигиенага риоя қилиш, очик хавода етарлича бўлиш, зарарли одатлардан воз кечиш, белгиланган бир вақтда тўғри овқатланиш ва жисмоний тарбия билан мунтазам шуғулланиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

“FUQAROLARNING REPRODUKTIV SALOMATLIGINI SAQLASH TO‘G‘RISIDA” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.03.2019 yildagi O‘RQ-528-son. (3-5-6-13-moddalar.)

Mba CJ. Sexual Behaviour and The risks of HIV/AIDS and other STDs among young people in sub-Saharan Africa: a REVIEW. Res Rev. 2003; 1:15–25.

Rakhimova F.A. Theoretical Prerequisites for Teaching English in a Comprehensive School. International Journal on Integrated Education, vol. 4, no. 5, 2021, pp. 257-260.

Исматова Ю. (2018). Роль личности переводчика в переводе произведения на другой язык. Иностранная филология: язык, литература, образование, 3(2 (67), 113–115.

извлечено

от

https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/830